

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 8 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

OILADAGI SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA TENGLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

*Murxashev Axmadxon Olimjon o'g'li*¹

¹ Andijon davlat universiteti Ijtimoiy iqtisodiy fanlar fakulteti, Amaliy psixologiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Murxashev Axmadxon Olimjon o'g'li tomonidan yozilgan ushbu maqola oiladagi shaxslararo munosabatlarda tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-psixologik mexanizmlarini o'rganadi. Maqolada oilaviy munosabatlarning asosiy mexanizmlari va ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri tahlil qilinadi. Zamonaviy oilalarda yuzaga kelayotgan psixologik inqirozlar, shaxsiy kamolot va qadriyatlarining buzilishi muammolari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot usullari sifatida er-xotin va ota-onalar bilan olib borilgan intervyular va oila a'zolarining "Real Men", "ideal er", va "ideal xotin" timsollari bo'yicha baholashlar o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, er-xotinning ideal va haqiqiy pozitsiyalari o'rtasidagi nomutanosiblik, mas'uliyat hissining yetishmasligi, va shaxsiy mas'uliyatning kamligi oilaviy nizolarni keltirib chiqaradi. Oila a'zolari o'rtasida "Men" va "biz" tizimida uyg'unlik va izchillik shakllanishi zarur. Shaxslararo munosabatlarda tenglikni ta'minlash uchun ijtimoiy-psixologik muhitni yaxshilash va oiladagi egoistik holatlarni kamaytirish lozim.

Kalit so'zlar: Oilalar, er-xotin, ota-ona farzand, kelin, qaynona-qaynота, "Men", "biz", "idealdagi er", "idealdagi xotin", sevgi – muhabbat, nikoh.

Shaxslararo munosabatlar ijtimoiy-psixologik va psixologik muhitni optimal ta'minlashga xizmat qiluvchi asosiy mexanizm hisoblanadi. Bugungi kunda oilalarda kutilayotgan psixologik inqirozlar shaxs kamoloti, shaxslararo munosabatlar ulardagi ijtimoiy muhit, qadriyatlar buzilishi bilan bog'liqdir. Oiladagi shaxslararo munosabatlarda er-xotin, ota-ona bilan farzandlar, kelin bilan qaynona-qaynота, kelin bilan qayn aka, qayn uka, qayn opa, qayn singil va boshqa yaqin qarindoshlar o'rtasidagi munosabat jarayonlarini kuzatish mumkin.

Oila mustahkamligi nizoli vaziyatlardan xoli bo'lishi, uning a'zolari o'rtasidagi o'zaro hurmat va e'zozning shakllanishi qanday omillarga bog'liq.

Shaxslararo munosabatlar "sub'yekt-sub'yekt" bilan bir qatorda "sub'yekt guruh", "Men-biz" tizimda namoyon bo'lishi ma'lum.

Chunki, davrlar o'rtasidagi nomutanosiblik, dunyoqarashlardagi nomuvofiqlik va avlodlar orasidagi munozaralar tahlili muammoga muayyan darajada aniqlik kiritadi, deb o'ylaymiz.

Aslida munosabat jarayonidagi tushunmovchilik, ziddiyatlar, shaxsning dunyoqarashi va kamoloti darajasidagi tafovutlar, manfaat, qiziqish va maqsadning mos kelmasligi, o'zaro hurmatning shakllanmaganligi, antipatiya ular o'rtasida turli darajadagi nizolarni keltirib chiqaradi.

Oiladagi shaxslararo munosabatlarda tenglikni ta'minlash uchun ham nizoli vaziyatlar tahlilini yoritib o'tish joiz. Shaxslararo munosabatlarning turmush sharoitida maromga egaligi ham ahamiyatga molik hisoblansa-da, ammo oila a'zolarining "Men" bilan "biz" o'rtasida uyg'unlik va izchillik shakllanmasligi, shaxslarning identifikatsiyalashuvi va ijtimoiylashuvining me'yorida bo'lmasligi ancha ayanchli holat sanaladi.

Biz natijalarni tahlillashga oila a'zolaridan, ya'ni er-xotin va kuyovning ota onasi (qaynota-qaynonalar) tomonidan berilgan javoblarga tayanishga harakat qildik. Chunki oilaviy munosabatlarda er-xotin, qaynota-qaynona markaziy timsol hisoblanadi. Shuningdek, metodika natijalarini sinaluvchilarning "Real Meni", "idealdagi er" va "idealdagi xotin" timsollari bo'yicha baholash mo'ljallandi.

Oiladagi shaxslararo tenglik uchun "ideal men" bilan "Real men" o'rtasida mutanosiblik bo'lishi lozim edi. Aksincha, er-xotinlarning "ideal" pozitsiyalari, ularning oilaviy munosabatlarida bo'sh qolgan, ya'ni er-xotinning mas'uliyat hissini o'z jins vazifalariga ko'ra, bir xilda yurita olmasliklari, yagona maqsad sari intilishda birlikning yetishmasligi, mustaqilikka intilish tuyg'uning ustunlik qilishi bilan izohlash mumkin. Bu esa o'z navbatida, oilani boshqarishda shaxsiy mas'uliyatning yetishmasligi, uni yuritishda frustratsiyaga, depressiyaga duch kelishiga va shaxsiy faollikda asteniklikni namoyon qilishga sabab hisoblanadi.

Oilaviy munosabatlarda o'zini yaxshi ko'rish maqsadga muvofiq hisoblanmaydi. o'zini yaxshi ko'rish yoki egoistlik oilaviy munosabatdan tashqari, ijtimoiy munosabatning qaysidir doirasida ma'quldir, aks holda namoyon qilish maqsadga muvofiq emas. Oila a'zolari orasidagi egoistlik, jizzakilik, o'zini haddan ortiqcha yaxshi ko'rish (ko'pincha kelin bilan qaynona orasida) inqirozga olib kelishini hayotiy tajriba va kuzatishlar tasdiqlamoqda. Shaxslar xohlaydimi yoki yo'qmi, insonni "o'zini o'zi yaxshi ko'rish" xislati tabiiy mavjud. "o'zini o'zi yaxshi ko'rish" ni shaxslararo munosabatdagi ijtimoiy me'yorlarga muvofiqlashtirishgina ijobiy hol hisoblanadi. Demak, oilaviy shaxslararo munosabatda er-xotinlarning "o'ziga ishonch" fazilati shakllanganligi ayni muddaodir.

Oiladagi shaxslararo munosabatlarda ishonchsizlik, shubhalanish, rashk va jizzakilik buzuvchi omillar sifatida ishtirok etishi tabiiydir. Mazkur munosabatlarda tenglikni ta'minlashda ta'kidlab o'tilgan xususiyatlardan xoli bo'lgan oiladagi ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantirish ma'quldir.

Oilalar sevgi - muhabbat yoki nikoholdi tanishuv asosida qurilishiga qarab ham rashk, shubhalanish, gumonsirash hislari namoyon bo'ladi. Rashk bir tomondan mehr-muhabbat va or-nomus belgisi sifatida oilani himoyalashning mexanizmi sifatida qaralsa, ikkinchi tomondan, oila buzilishining asosiy vositalaridan biri sanaladi. o'zbek milliy psixologiyasi va islom dini yoki hadislarda rashk to'g'risida bir qator mulohazalar bayon qilingan.

Masalan, Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil, al Buxoriyning "Al-jomi' al-sahih" hadislar to'plamining 3 kitobida 107-109 boblar rashk haqida so'z boradi. Hadislarning biridan shunday bir

namuna keltirib o'taylik: "Mug'iyra rivoyat qiladilar: "Sa'd ibn Uboda: "Agar men bir begona kishini xotinim birlan ko'rib qolsam, uni qilich beti birlan ermas, tig'i birlan urib chopib tashlayman!" - dedi. Janob Rasululloh: "Sa'dning rashkidan ajablandingizlarmi? Men Sa'ddan, Alloh taolo ersa mendan ham ko'proq rashklidir!" - dedilar. Bu bilan rashkni islom dinida naqadar yuqori baholanishini ta'kidlash joiz. Ammo rashk, shubha uchun asosli holat vujudga kelishi ham o'rinlidir. Chunki er-xotin orasida shubhalanish, gumonsirash asosida qanchadan qancha oilalar buzilayotganligi sir emas.

Xulosa qilib aytikanda er-xotinlar oiladagi shaxslararo munosabatda liderlik yoki dominantlik pozitsiyalarini rollari bo'yicha amalga oshira olish maqsadga muvofiq. Aks holda, u er-xotin o'rtasida nizo chiqishiga so'zsiz sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlat:

1. Mirziyoyev Sh.M. «Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz» Toshkent, —O'zbekistonl, 2017 yil.
2. Mirziyoyev Sh.M. "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz".Toshkent, —O'zbekistonl, 2016 yil.
3. Muxtarov Otabek Shuxratjanovich - OILA PSIXOLOGIYASI ,O'quv qo'llanma Andijon, 2024-yil.
4. Ибрахимов, Б. (2023). НИ ВЕСЕЛОВСКИЙ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ АЗИИ. *Interpretation and researches*, 1(4).
5. G'ulomjonov, O. (2023). OILAVIY HUQUQLARNI AMALGA OSHIRISH VA OILAVIY MAJBURIYATLARNI BAJARISH. *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi*, (7), 856-860.
6. Абдуллаев, А. Н. (2020). SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS OF COUVOLUTION PROBLEMS. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(8), 150-155.
7. Tolibjonovich, M. T., & Rahimjon o'g'li, G. O. (2021). Prerequisites For The Development Of A Leasing Mechanism In Public-Private Partnership. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6 (SP), 5.